

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606667>

УДК 658.1

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗАДАЧАХ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА**

К.С. Котов,
бизнес-консультант,
независимый исследователь,
г. Москва

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем и перспектив применения проектного управления в задачах развития бизнеса. Описывается сущность и значение проектного управления в бизнесе. Выявляются факторы эффективного проектного управления и типовые проблемы, связанные с ним. Обобщаются перспективы диверсификации финансирования, широты доступных методологий управления, возможность процессной (поэтапной) реализации и многие другие преимущества проектного управления. По итогам проведенного исследования делаются выводы о значимости управления развитием бизнеса с использованием инструментария проектного управления.

Ключевые слова: проектное управление, развитие бизнеса, проект, проблемы проектного управления, перспективы проектного управления

**PROBLEMS AND PROSPECTS FOR APPLYING PROJECT
MANAGEMENT IN BUSINESS DEVELOPMENT TASKS**

K.S. Kotov,
Business Consultant,
Independent Researcher,
Moscow

Annotation: The article is devoted to the study of problems and prospects for using project management in business development tasks. Describes the essence and importance of project management in business. Factors of effective project management and typical problems associated with it are identified. The prospects for diversification of financing, the breadth of available management methodologies, the possibility of process (stage-by-stage) implementation and many other advantages of project management are summarized. Based on the results of the study, conclusions are drawn about the importance of managing business development using project management tools.

Keywords: project management, business development, project, problems of project management, prospects for project management

Популяризация проектного управления в качестве ключевого инструмента развития бизнеса определяется удобством и комплексностью такого инструментария. В условиях подверженности национальной экономики вызовам внешнего давления и происходящих трансформаций, вопросы применения проектного управления в задачах развития бизнеса приобретают определяющую роль, связанную с обеспечением слаженного и комплексного развития бизнес-субъектов, переходом к желаемому состоянию и адаптации к условиям быстро изменяющейся внешней среды. Немаловажную роль проектное управление занимает в реализации консалтинговых функций, когда проект развития бизнеса предполагает рассмотрение всей бизнес-системы в качестве совокупности связанных между собой элементов, процессов, инструментов, продуктов и т. п. составляющих, требующих адаптации к происходящим изменениям. На такой проект отводится особое внимание, что связано с поддержанием должных темпов роста бизнеса, преодолением сложившихся проблем и противоречий в функционировании бизнес-структуры.

Актуальность рассмотрения проблем и перспектив применения проектного управления в задачах развития бизнеса диктуется тем, что проектное управление, несмотря на свою комплексность, прикладное значение и существенные достоинства, требует целенаправленного и системного применения. Обоснованием

вышеизложенному является то, что некоторые методологии проектного управления построены на обучении к их применению и не способны демонстрировать заданные преимущества и эффективность при неверном применении. В связи с обозначенным на практике часто происходят ситуации, когда проектное управление не позволяет достичь желаемых преимуществ развития бизнеса. Именно поэтому задача рассмотрения проблем и перспектив применения проектного управления в задачах развития бизнеса имеет не только теоретическую, но и прикладную значимость.

Цель исследования – охарактеризовать проблемы и перспективы применения проектного управления в задачах развития бизнеса.

Инструментарий проектного управления представляет собой совокупность определенных методов, подходов, механизмов, способов и др. составляющих, направленных на решение прикладных задач развития бизнеса с фокусом на поставленные цели, имеющуюся ресурсную базу и ограничения. Значимость проектного управления, как замечают В.Н. Мельниченко и О.Е. Михненко, связывается с обеспечением стратегической конкурентоспособности; проектное управление по мнению авторов позволяет рассматривать всю бизнес-систему как сложный и многосторонний механизм, обладающий потенциалом роста конкурентоспособности, экстенсивного/интенсивного развития, формирования стратегических преимуществ в условиях рынка (или целевой аудитории бизнеса). Вместе с тем, авторами выделяется несколько важных составляющих-характеристик проектного управления, которые обосновывают возможные проблемы, связанные с эффективностью его применения в задачах развития бизнеса [1]:

Во-первых, только обладающий потенциалом роста конкурентоспособности бизнес будет демонстрировать истинную эффективность проектного управления; иначе говоря, проектное управление не становится универсальным инструментом, поскольку выбирается сообразно объекту управления, поставленным задачам текущего и стратегического его изменения.

Во-вторых, выбор методов (методологий) проектного управления должен осуществляться с нескольких плоскостей, с учетом имеющихся задач развития бизнеса, временного горизонта

планирования, а также конкретной текущей ситуации. На практике нередки случаи, когда в текущей перспективе для принятия быстрых решений бизнес переходит на единоначалие, хотя в штатной ситуации управляющие придерживаются принципов гибких методологий.

В-третьих, ситуативность мероприятий управления развитием бизнеса диктуется задачами и способами бизнес-планирования, имеющимися стратегическими ориентирами и не всегда предполагает корректирование последних; в том числе стратегии развития бизнеса являются объектом проектного управления. Иными словами, далеко не всегда текущая ситуация требует пересмотра глобальных планов в управлении проектами.

Как пишет В.Г. Гуров, проектное управление неразрывно связано с бизнес-планированием, поскольку позволяет формировать структуру сменяющих друг друга шагов, которые необходимо реализовать компании для обеспечения развития. Важнейшим преимуществом проектного управления автор называет возможность точной и достаточно полной идентификации имеющихся рисков, с их непрерывным мониторингом по мере движения в направлении реализации проектной инициативы [2].

С.В. Раевский выделяет другое преимущество проектного управления – возможность адаптации инструментария, методов и способов реализации управленческой функции под размерность и специфические особенности бизнес-структуры, что предполагает их сообразность объекту и субъектам управленческой деятельности. На примере малого бизнеса автор выделяет наиболее примечательные и высокоперспективные инструменты (рис. 1):

Рисунок 1 – Эффективные инструменты проектного управления в малом бизнесе [3]

Отметим, что фактически проектное управление не ограничивается по своему инструментарию – последний, как отмечалось ранее, выбирается сообразно специфике объектов и субъектов управления. Причем проектное управление в таких реалиях позволяет реализовывать различные по своему масштабу проекты; например, как пишут И.Г. Гавриленко, Н.В. Исаева и Р.В. Воронцов, проектное управление достаточно эффективно при реализации масштабных территориальных проектов, которые не ограничиваются одним или несколькими субъектами, а представляют под собой совокупность взаимосвязанных проектов, которые комплексно образуют одну масштабную инициативу [4]. Опираясь на воззрения авторов, заметим, что при решении задач развития бизнеса подобное также становится преимуществом проектного управления – бизнес-структура обладает способностью формировать единый проект развития бизнеса, состоящий из множества «участков», например, связанных с подразделениями (проекты развития подразделений), связанных с конкретными глобальными задачами (оптимизация, цифровая трансформация, изменение бизнес-процессов и т. д.). В таком случае перед управляющими развитием бизнеса разворачивается целая система перспектив применения проектного управления:

– выбор различных инструментов финансирования трансформаций с возможностью разделения источников финансирования по различным участкам и отделам (например, лизинговые инструменты для оптимизации производства; прямые кредиты для приобретения материалов; внешнее финансирование инноваций; получение государственной поддержки и т. д.);

– выбор соответствующих малому объекту и субъектам управления комплекса инструментов (подходящих для управляющих отделом, для специфики отдела), например, в производстве целесообразнее использовать традиционные подходы к управлению со строгой регламентацией, в то время как управление персоналом можно выстраивать с включением гибких методологий, и т. д.;

– постепенный (поэтапный) характер трансформаций и согласованность системы проектов с долгосрочной стратегией развития бизнеса, в рамках которой проектное управление становится инструментом достижения запланированных результатов.

В исследовании И.Н. Горбовой и Г.Ш. Хагурова приводятся достаточно схожие воззрения касательно применения проектного управления в развитии бизнеса; однако примечательным в исследовании авторов видится взгляд на «идеальную» структуру проектного управления, в которой руководитель организации и руководители проектами сосуществуют на одном уровне управления, с подотчетностью друг другу. С одной стороны, подобное позволяет согласовывать действия и предоставляет автономию, с другой, требует особого внимания к обеспечению подобной согласованности, поскольку любые противоречия будут приводить к значительному сокращению эффективности проектного управления [5].

Выразим солидарность мнению С.А. Шульмина и Ю.Р. Лутфуллина, которые рассматривают управление проектами через систему современных бизнес-технологий и цифровых трансформаций. Авторы считают, что обеспечение эффективности проектного управления в бизнесе складывается из системы составляющих (рис. 2).

Рисунок 2 – Образующие эффективность проектного управления составляющие [6]

Исходя из обозначенных факторов эффективности проектного управления, можно выделить факторы снижения эффективности или проблемы применения проектного управления в задачах развития бизнеса:

Во-первых, отсутствие обученных команд и любые проблемы, связанные с персоналом. Существует потребность в обучении руководителей использованию проектных методологий и мотивирования команд, формирования лидерства, взаимного уважения, доверия, стимулирования востребованности активного участия и полноценной реализации собственных функций каждым членом команды.

Во-вторых, отсутствие включенности управляющих и команд (субъектов) в специфику и деятельность объекта, что приводит к упущениям, ввиду отсутствия полноценных представлений и понимания специфических особенностей объекта управления, отсутствия интереса и т. п.

В-третьих, масштабность и нереалистичность проектов; к тому же формирование глобальной структуры проектного управления, состоящей из множества элементов, далеко не всегда обеспечивает должный уровень соответствия качества запланированным

результатам. Масштабные и сложные, содержащие в себе множество нюансов, тонкостей, особенностей и специфических структур проекты сложны в актуализации (которая также требует значительного времени), требуют больших объемов времени для включения в них новых участников (ввиду необходимости изучать всю подноготную проекта), сложны в отслеживании и установлении истинных показателей эффективности и т. д.

Существуют и другие проблемы, связанные с проектным управлением; однако они возникают адресно и, как правило, являются следствием влияния обозначенных выше проблем. Ярким примером таких проблем являются проблемы, приведенные в исследовании Т.А. Суетиной и Г.С. Рахимовой, которые раскрываются авторами через особенности проектного менеджмента в малом бизнесе. Авторы считают, что малый бизнес сталкивается с проблемами поиска источников финансирования для реализации преобразований, проблемами внешнего конкурентного давления, проблемами внедрения передовых практик управления, которые фактически усложняют реализацию необходимых, в том числе согласованных с государственной политикой и инновационным ростом направлений развития [7]. Важнейшим элементом обеспечения эффективного управления развитием бизнеса с применением проектного управления становится ориентированность на перспективные методологии. В тоже время, А.П. Жабич и Е.В. Волкодавова считают также необходимым ориентироваться на процессный и проектный подходы в неразрывной связи, что, по их мнению, становится способом достижения глобальных бизнес-целей организации [8]. Реализация проектного подхода в неразрывной связи с процессным в таком случае сводится к следующей концептуальной системе (рис. 3):

Рисунок 3 – Процессный и проектный подходы в управлении развитием бизнеса (составлено автором)

Так, учитывая все вышеобозначенное, заметим, что реализация проектного подхода сопряжена с необходимостью следовать долгосрочно намеченным планам развития бизнеса, поскольку подобное выступает фундаментальным фактором эффективного роста, соответствующего запланированным целевым показателям, динамике рынка. При этом всем проектное управление через призму процессного подхода предполагает постоянный анализ внешней среды и ориентированность на её динамику для создания условий полноценной реализации запланированного.

Поскольку проектное управление позволяет рассматривать бизнес как систему связанных элементов, на которые оказывается развивающее воздействие, считаем проектный подход одним из универсальных инструментов повышения эффективности организации, достижения стратегических целей.

Таким образом, по результатам проведенного исследования проблем и перспектив применения проектного управления в задачах развития бизнеса, можно сделать ряд выводов:

1. Проектное управление на теоретическом уровне рассматривается как совокупность методов и инструментов, позволяющих решать задачи развития бизнеса с фокусом на цели, ресурсы и ограничения. Проектное управление обеспечивает слаженное и комплексное развитие, адаптацию к изменяющейся среде

и достижение желаемого состояния бизнеса; прикладной результат применения проектного управления – рост стратегической конкурентоспособности бизнеса, улучшение сложного механизма функционирования компании с потенциалом развития и формирования преимуществ на рынке.

2. Перспективы проектного управления обосновывают его значимость в управлении развитием бизнеса. В частности, можно выделить несколько наиболее существенных перспектив, которые подтверждаются в теории и практике проектного управления: диверсификация финансирования (с возможностью оптимизации затрат, повышения эффективности инвестиций), широта доступных методологий управления (выбор которых осуществляется с учетом специфики каждого проекта и подразделения), возможность процессной реализации (поэтапные изменения, согласованные с долгосрочной стратегией) и т. п.

3. Наиболее распространенными проблемами проектного подхода в управлении развитием бизнеса становятся: недостаточная квалификация сотрудников или руководителей (что требует обучения персонала, развития лидерских качеств и т. д.), отсутствие включенности персонала (требует формирования мотивированных команд, включенных в специфику деятельности объекта управления), сложность реализации масштабных проектов (требует разделения проектов на более мелкие, управляемые этапы, с четкими показателями эффективности), подверженность внешним факторам влияния.

Несмотря на обозначенные недостатки, проектное управление позволяет достигать стратегических целей бизнеса и его развития – проектный подход является универсальным инструментом развития бизнеса, но его эффективность зависит от сообразного применения, учета специфических особенностей бизнеса и решения возникающих проблем.

Список литературы

[1] Мельниченко В.Н. Развитие бизнес-системы и проектное управление / В.Н. Мельниченко, О.Е. Михненко // Московский экономический журнал. – 2021. № 2. 551-558 с.

[2] Гуров В.Г. Управление проектными рисками в процессе бизнес-планирования / В.Г. Гуров // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – 2012. №10 (90). 203-211 с.

[3] Раевский С.В. Применение методов проектного управления на предприятиях малого бизнеса / С.В. Раевский // Статистика и экономика. – 2016. №2. 52-55 с.

[4] Гавриленко И.Г. Проектное управление территориальным развитием малого бизнеса / И.Г. Гавриленко, Н.В. Исаева, Р.В. Воронцов // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2021. №3 (37). 123-132 с.

[5] Горбова И.Н. Проектное управление как эффективный инструмент развития бизнеса / И.Н. Горбова, Г.Ш. Хагуров // ЕГИ. – 2022. №44 (6). 412-415 с.

[6] Шульмин С.А. Некоторые аспекты проведения проектного управления на основе применения современных бизнес-технологий / С.А. Шульмин, Ю.Р. Лутфуллин // Инновации и инвестиции. – 2018. № 9. 111-114 с.

[7] Суетина Т.А. Проектный менеджмент в малом бизнесе: проблемы и перспективы / Т.А. Суетина, Г.С. Рахимова // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. №31. 40-46 с.

[8] Жабин А.П. Принцип взаимодополняемости проектного и процессного подходов в управлении инновационно-ориентированными бизнес-организациями / А.П. Жабин, Е.В. Волкодавова // Теория и практика общественного развития. – 2023. №11. 170-175 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Melnichenko V.N. Business system development and project management / V.N. Melnichenko, O.E. Mikhnenko // Moscow Economic Journal. – 2021. No. 2. 551-558 p.

[2] Gurov V.G. Project risk management in the process of business planning / V.G. Gurov // Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series “Economics. Control. Right”. – 2012. No. 10 (90). 203-211 p.

- [3] Raevsky S.V. Application of project management methods in small business enterprises / S.V. Raevsky // Statistics and Economics. – 2016. No. 2. 52-55 pp.
- [4] Gavrilenko I.G. Project management of territorial development of small business / I.G. Gavrilenko, N.V. Isaeva, R.V. Vorontsov // Bulletin of USPTU. Science, education, economics. Series: Economics. – 2021. No. 3 (37). 123-132 p.
- [5] Gorbova I.N. Project management as an effective tool for business development / I.N. Gorbova, G.Sh. Khagurov // EGI. – 2022. No. 44 (6). 412-415 p.
- [6] Shulmin S.A. Some aspects of project management based on the use of modern business technologies / S.A. Shulmin, Yu.R. Lutfullin // Innovations and investments. – 2018. No. 9. 111-114 p.
- [7] Suetina T.A. Project management in small business: problems and prospects / T.A. Suetina, G.S. Rakhimova // Regional economics: theory and practice. – 2014. No. 31. 40-46 s.
- [8] Zhabin A.P. The principle of complementarity of project and process approaches in the management of innovation-oriented business organizations / A.P. Zhabin, E.V. Volkodavova // Theory and practice of social development. – 2023. No. 11. 170-175 p.

© К.С. Котов, 2024

Поступила в редакцию 12.05.2024
Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Котов К.С. Проблемы и перспективы применения проектного управления в задачах развития бизнеса // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 161-172. URL: <https://ip-journal.ru/>